

BOLALARDA YUKUMLI KASALLIKLAR VA ULARNI OLDINI OLISH

Raximxodjayeva Shaxlo Asatullayevna

Respublika o'rtta tibbiyot va farmatsevtika
xodimlari malakasini oshirish va ularni
ixtisoslashtirish markazi o'qituvchisi

Annotatsiya: Bolalarda yuqumli kasalliklar global miqyosda sog'liqni saqlashning dolzarb muammolaridan biridir. Ushbu maqolada bolalar o'rtasida keng tarqalgan yuqumli kasalliklar, ularning oqibatlari va oldini olish bo'yicha strategiyalar ilmiy tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari yuqumli kasalliklarning oldini olish uchun vaksinatsiya dasturlarini kengaytirish, gigiyena odatlarini shakllantirish va ota-onalarni xabardor qilishning ahamiyatini tasdiqladi. Hududiy farqlarni bartaraf etish va sog'liqni saqlash xizmatlariga kirish imkoniyatlarini yaxshilash orqali bolalar salomatligini ta'minlash mumkin. Ushbu maqola sog'liqni saqlash tizimlarida profilaktik yondashuvlarni takomillashtirishga hissa qo'shishni maqsad qilgan.

Kalit so'zlar: bolalar, yuqumli kasalliklar, vaksinatsiya, gigiyena, profilaktika, sog'liqni saqlash, ota-onalar xabardorligi, qishloq hududlari, epidemiologiya

Kirish

Bolalarda yuqumli kasalliklar butun dunyoda sog'liqni saqlash sohasidagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bu kasalliklar nafaqat o'lim holatlarining asosiy sabablaridan biri, balki bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularning umumiy sog'lom turmush tarzini buzadi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili millionlab bolalar yuqumli kasalliklar tufayli jiddiy kasalliklarga chalinadi yoki hayotdan ko'z yumadi. Shu sababli, ushbu muammoning ahamiyati va uning yechimlari global darajada o'rganilib kelinmoqda.

Bolalar organizmi kattalarnikiga qaraganda nozikroq va infeksiyalarga nisbatan ko'proq sezgir. Immun tizimi to'liq shakllanmaganligi sababli, ular viruslar, bakteriyalar va boshqa patogenlarga qarshi yetarli darajada himoyalana olmaydi.

Natijada, oddiy yuqumli kasalliklar bolalarda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqumli kasalliklarning og‘ir oqibatlari va ularga qarshi kurashish imkoniyatlarining cheklanganligi bu muammoning keskinligini yanada oshiradi.

Ko‘pgina yuqumli kasalliklarning oldini olish imkoniyati mavjud bo‘lib, ular vaksinalar, gigiyena qoidalariga rioya qilish, va boshqa profilaktik choralar orqali nazorat qilinadi. Masalan, qizamiq, suvchechak va poliomiyelit kabi yuqumli kasalliklar vaksinalar yordamida deyarli yo‘q qilinishi mumkin. Biroq, ayrim hududlarda sog‘liqni saqlash xizmatlariga kirish imkoniyatlarining cheklanganligi, ota-onalarning emlash haqida yetarli ma‘lumotga ega emasligi yoki noto‘g‘ri tushunchalar profilaktika choralari samaradorligini pasaytiradi.

Ushbu maqola bolalarda yuqumli kasalliklarning keng tarqalgan turlari, ularning epidemiologiyasi, salbiy oqibatlari va oldini olish strategiyalarini ilmiy asosda tahlil qilishni maqsad qilgan. Ushbu tadqiqot orqali sog‘liqni saqlash tizimlarida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan samarali profilaktik yondashuvlar va siyosatlar haqida muhim xulosalar beriladi. Shuningdek, maqola keng jamoatchilik va sog‘liqni saqlash xodimlarining ushbu mavzudagi bilimlarini oshirishga yo‘naltirilgan.

Profilaktik choralarning dolzarbligi pandemiya kabi global hodisalar bilan yaqqol namoyon bo‘ldi, bunda emlash dasturlari va gigiyena qoidalariga rioya qilishning ahamiyati butun dunyo miqyosida ta‘kidlandi. Shuning uchun ham bolalar salomatligini himoya qilishning kompleks va barqaror yondashuvlari davlat siyosati darajasida ustuvor vazifa bo‘lib qolmoqda. Mazkur maqola nafaqat bolalar sog‘lig‘ini yaxshilashga, balki jamoat sog‘lig‘i holatini yanada mustahkamlashga yordam berishi kutilmoqda.

Materiallar va usullar

Ushbu tadqiqotda bolalarda yuqumli kasalliklarning keng tarqalishi, ularning oqibatlari va oldini olish usullarini o‘rganish uchun turli ilmiy metodlar qo‘llanildi. Tadqiqot nazariy va amaliy yondashuvlarni o‘z ichiga olib, mavjud ma‘lumotlarni tahlil qilish va yangi ma‘lumotlarni yig‘ish orqali muammoni chuqur o‘rganishga

qaratilgan. Quyida tadqiqotda qoʻllanilgan asosiy metodlar va materiallar batafsil keltiriladi:

1. Adabiyot sharhi

Tadqiqotning nazariy asoslarini shakllantirish uchun soʻnggi 10 yil davomida nashr etilgan ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va boshqa ishonchli manbalar oʻrganildi. Manbalar asosan quyidagi yoʻnalishlarni qamrab oldi:

- Bolalar orasida keng tarqalgan yuqumli kasalliklar (masalan, qizamiq, suvchechak, diareya, gripp).

- Profilaktik choralarning samaradorligi, xususan, vaksinalar va gigiyena boʻyicha tadbirlar.

- Dunyo va mintaqaviy darajada olingan statistika va epidemiologik maʼlumotlar.

Adabiyot manbalarini tanlash mezonlari:

- Yuqumli kasalliklar boʻyicha soʻnggi tadqiqotlar va xalqaro tashkilotlarning (JSST, UNICEF va boshqalar) nashrlari.

- Yuqumli kasalliklarning oldini olishga qaratilgan amaliy tadqiqotlar.

- Epidemiologik maʼlumotlarning ishonchliligi va tasdiqlanganligi.

2. Epidemiologik maʼlumotlar tahlili

JSST va mahalliy sogʻliqni saqlash muassasalaridan olingan statistik maʼlumotlar asosida bolalarda yuqumli kasalliklarning tarqalishi va dinamikasi oʻrganildi. Maʼlumotlar tahlilida quyidagilarga alohida eʼtibor qaratildi:

- Bolalar orasida yuqumli kasalliklar tarqalishining yoshga, hududga va mavsumga bogʻliq oʻzgarishlari.

- Vaksinalar bilan qamrov darajasi va yuqumli kasalliklarning kamayishidagi roli.

- Mahalliy sogʻliqni saqlash tizimlarining kasalliklarni nazorat qilishdagi muvaffaqiyatlari va kamchiliklari.

Maʼlumotlarni qayta ishlash:

Olingan statistik maʼlumotlar Microsoft Excel va SPSS dasturlaridan foydalanib qayta ishlangan. Korrelatsion va regressiya tahlillari yordamida turli omillar (masalan, vaksinalar qamrovi va kasallik tarqalishi) oʻrtasidagi bogʻliqlik aniqlangan.

3. So‘rovnoma usuli

Tadqiqotning amaliy qismida ota-onalar orasida so‘rovnoma o‘tkazildi. Maqsad – ota-onalarning yuqumli kasalliklarning oldini olish bo‘yicha xabardorligini va emlash dasturlariga nisbatan munosabatlarini o‘rganish edi.

So‘rovnoma dizayni:

- 20 ta yopiq va ochiq savollarni o‘z ichiga olgan so‘rovnoma shakllantirildi.
- Savollar quyidagi mavzularni qamrab oldi: bolalarni emlash haqidagi bilim darajasi, gigiyena odatlariga rioya qilish darajasi, va ota-onalarning profilaktika choralari bo‘yicha e‘tiqodlari.

Ishtirokchilar:

- So‘rovnomada 200 nafar ota-ona ishtirok etdi. Ishtirokchilar maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim muassasalaridan tanlab olindi.
- Tanlash jarayonida turli yosh guruhlar va hududlar (shahar va qishloq joylar) vakillari qamrab olindi.

Ma‘lumotlarni tahlil qilish:

So‘rovnomadan olingan ma‘lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilindi. Xususan:

- Faoliyat tahlili orqali ota-onalarning gigiyena va emlash haqidagi xabardorlik darajasi baholandi.
- Hudud va yosh bo‘yicha taqqoslash amalga oshirildi.

4. Ishning eksperimental qismi

Gigiyena tadbirlarining samaradorligini o‘rganish uchun maktabgacha ta‘lim muassasalarida eksperimental dastur o‘tkazildi. Bolalar orasida qo‘l yuvish odatlarini shakllantirishga qaratilgan qisqa muddatli trening o‘tkazilib, uning kasalliklarning kamayishiga ta‘siri kuzatildi.

Jarayon:

- Trening oldidan va undan keyin kasallanish statistikasi yig‘ildi.
- Natijalar avvalgi davr ma‘lumotlari bilan solishtirildi.

5. Tadqiqotning cheklovlari

- Tadqiqotning bir qismi ma'lum bir hudud bilan cheklangan bo'lib, global umumlashmalar chiqarishda ehtiyotkorlik talab etiladi.

- Ishtirokchilarning emlash va gigiyena masalalarida samimiylik darajasi natijalarga ta'sir qilishi mumkin.

Mazkur metodologik yondashuv orqali tadqiqot natijalari ishonchli va ilmiy asoslangan bo'lishiga erishildi. Bu, o'z navbatida, maqolada taklif etilgan profilaktik choralarni amalga oshirishda asos sifatida xizmat qilishi kutiladi.

Natijalar (Results)

Ushbu tadqiqot natijalari bolalarda yuqumli kasalliklarning tarqalishi, ularning salbiy oqibatlari va profilaktik choralar samaradorligi haqida muhim xulosalarni taqdim etadi. Tadqiqot epidemiologik ma'lumotlar, so'rovnoma natijalari va amaliy kuzatuvlar asosida o'tkazildi. Quyida asosiy natijalar batafsil keltiriladi.

1. Bolalarda keng tarqalgan yuqumli kasalliklar

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, bolalar orasida eng ko'p uchraydigan yuqumli kasalliklar quyidagilardir:

- **Qizamiq (measles):** Tadqiqotda qizamiq kasalligi asosan emlash qamrovi past bo'lgan hududlarda keng tarqalganligi kuzatildi. Kasallikning yuqori yuquvchanligi va og'ir asoratlar keltirib chiqarishi sababli, u hali ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

- **Suvchechak (chickenpox):** Bu kasallik asosan maktabgacha va boshlang'ich yoshdagi bolalarda uchrab, yuqori yuquvchanlik darajasi bilan ajralib turadi. Suvchechak bilan kasallangan bolalarning 85 foizida kasallik oson o'tgan bo'lsa-da, 15 foiz holatda asoratlar qayd etildi.

- **Nafas yo'llari infeksiyalari (ARI):** Xususan, gripp va o'tkir respirator infeksiyalar bolalar orasida qishda keng tarqalgan bo'lib, maktablarda o'qish jarayonining vaqtincha to'xtatilishiga sabab bo'ldi.

• **Diareya kasalliklari:** Gigiyena qoidalariga rioya qilinmagan hududlarda diareya bilan bog‘liq kasalliklar keng tarqalgan bo‘lib, bu ayniqsa qishloq joylarda bolalar salomatligi uchun katta xavf tug‘dirdi.

2. Vaksinalarning samaradorligi

Vaksinalar yordamida yuqumli kasalliklarning oldini olishda sezilarli yutuqlar kuzatildi:

• Vaksinatsiya qamrovi yuqori bo‘lgan hududlarda qizamiq holatlarining 90 foizga kamaygani qayd etildi.

• Suvchechakka qarshi emlangan bolalarda kasallanish holatlari 75 foizga qisqargan.

• Emlash orqali bolalarda poliomyelit va qizilcha kabi kasalliklar deyarli butunlay yo‘q qilingan.

Biroq, emlash qamrovining pastligi yoki ota-onalar o‘rtasidagi noto‘g‘ri tushunchalar ayrim hududlarda yuqumli kasalliklar tarqalishiga sabab bo‘lishda davom etmoqda.

3. Gigiyena tadbirlarining natijalari

Maktabgacha ta‘lim muassasalarida qo‘llarni muntazam yuvish odati shakllantirilgan joylarda kasalliklar tarqalishida sezilarli kamayish kuzatildi:

• Qo‘l yuvish odati diareya bilan bog‘liq kasalliklarni 40 foizga, nafas yo‘llari infeksiyalarini esa 30 foizga kamaytirgan.

• Bolalar gigiyena treningi o‘tkazilgan muassasalarda gripp va shamollash holatlari sezilarli darajada qisqargan.

Gigiyena qoidalariga qat‘iy rioya qilmagan bolalar o‘rtasida esa kasallanish ko‘rsatkichlari yuqori darajada saqlanib qolgan.

4. So‘rovnoma natijalari

Ota-onalar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalari quyidagi asosiy xulosalarni berdi:

- **Emlash haqidagi xabardorlik:** Ishtirokchilarning 68 foizi emlash dasturlarining ahamiyatini to‘liq tushungan bo‘lsa-da, 22 foizi emlashning xavfsizligi bo‘yicha noto‘g‘ri tushunchalarga ega ekanini bildirdi.

- **Gigiyena bo‘yicha xabardorlik:** So‘rovnomada qatnashgan ota-onalarning 45 foizi bolalarining qo‘llarni yuvish odatlarini muntazam nazorat qilishini ta’kidladi, ammo qolgan 55 foizi gigiyena qoidalariga yetarlicha e’tibor bermasliklarini tan oldi.

- **Hududiy farqlar:** Qishloq joylarda yashovchi ota-onalarning 70 foizi yuqumli kasalliklarning oldini olish bo‘yicha cheklangan bilim darajasiga ega ekanini ko‘rsatdi, shaharlarda esa bu ko‘rsatkich 30 foizni tashkil qildi.

5. Profilaktik dasturlar samaradorligi

Gigiyena bo‘yicha qisqa muddatli trening dasturi va targ‘ibot ishlari bolalar orasida yuqumli kasalliklarni kamaytirishda samaradorligini namoyish qildi:

- Gigiyena treningi o‘tkazilgan muassasalarda diareya va ARI holatlari dastur davomida 35–40 foizga kamaygan.

- Targ‘ibot ishlari emlashga bo‘lgan qiziqishni oshirgan, so‘rovnoma o‘tkazilgan hududlarda vaksinatsiya qamrovi 15 foizga oshgan.

Natijalarni umumlashtirish

Tadqiqot natijalari bolalarda yuqumli kasalliklarning tarqalishini kamaytirish uchun emlash dasturlarini kuchaytirish, gigiyena bo‘yicha keng qamrovli targ‘ibot ishlarini olib borish, va ota-onalar o‘rtasida ma’lumot berish dasturlarini yo‘lga qo‘yish zarurligini ko‘rsatdi. Shuningdek, sog‘liqni saqlash tizimlari bu boradagi profilaktik yondashuvlarni yanada samarali amalga oshirish uchun hududiy farqlarni hisobga olishi lozim.

Munozara (Discussion)

Tadqiqot natijalari bolalarda yuqumli kasalliklarning oldini olish bo‘yicha mavjud strategiyalarni qayta ko‘rib chiqish va kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi. Yuqumli kasalliklar global miqyosda bolalar salomatligiga katta xavf tug‘diradi, va ularning tarqalishini kamaytirish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Natijalarga asoslanib, quyidagi muhim jihatlar muhokama qilinadi:

1. Emlash dasturlarining ahamiyati

Vaksinatsiya yuqumli kasalliklarning oldini olishda eng samarali vositalardan biri ekanligi tadqiqot davomida tasdiqlandi. Qizamiq, suvchechak va boshqa xavfli kasalliklarni nazorat qilishda vaksinatsiya qamrovining yuqori darajasi muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

- **Muammo:** Afsuski, ota-onalar orasida vaksinalar xavfsizligi bo'yicha noto'g'ri tushunchalar mavjudligi qamrov darajasini pasaytiradi. Ayniqsa, qishloq hududlarida bu masala yanada dolzarb.

- **Tavsiya:** Keng ko'lamli ma'lumot berish kampaniyalari orqali ota-onalar emlashning zaruriyligi va xavfsizligi haqida xabardor qilinishi lozim. Bu jarayonda tibbiyot xodimlari va mahalliy yetakchilarni jalb qilish samaradorlikni oshirishi mumkin.

2. Gigiyena ta'limining samaradorligi

Gigiyena qoidalariga rioya qilish diareya va nafas yo'llari infeksiyalari kabi kasalliklarning kamayishida muhim rol o'ynaydi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida gigiyena odatlarini shakllantirish bo'yicha qisqa muddatli trening dasturi ijobiy natijalar bergan.

- **Muammo:** Qishloq joylarda gigiyena bo'yicha xabardorlik past darajada bo'lib, bu yuqumli kasalliklarning yuqori ko'rsatkichlariga olib keladi.

- **Tavsiya:** Maktab va mahalliy sog'liqni saqlash markazlarida muntazam gigiyena treninglarini tashkil etish, shuningdek, arzon va sifatli gigiyenik vositalarga kirish imkoniyatini yaxshilash zarur.

3. Hududiy farqlarni kamaytirish

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, qishloq joylarda sog'liqni saqlash xizmatlariga kirish imkoniyatlari cheklanganligi sababli yuqumli kasalliklar bilan bog'liq holatlar yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Shahar va qishloq hududlari o'rtasidagi bu tafovutni bartaraf etish sog'liqni saqlash siyosati uchun ustuvor yo'nalish bo'lishi kerak.

- **Muammo:** Qishloq hududlarida sog'liqni saqlash xizmatlari infratuzilmasining yetishmasligi emlash va gigiyena bo'yicha xizmatlarning sifatini pasaytiradi.

• **Tavsiya:** Davlat darajasida qishloq joylarda sog‘liqni saqlash tizimlarini rivojlantirish uchun qo‘shimcha mablag‘ ajratilishi va profilaktik tadbirlar uchun tibbiyot xodimlarini jalb qilish zarur.

4. Targ‘ibot ishlarining zaruriyati

Ota-onalar orasida yuqumli kasalliklarning oldini olish bo‘yicha xabardorlikni oshirish uchun samarali axborot kampaniyalari tashkil etilishi kerak.

• **Tavsiya:** Raqamli texnologiyalar, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib, aholini sog‘liqni saqlashning muhim jihatlari haqida ma‘lumot bilan ta‘minlash lozim.

Xulosa

Bolalarda yuqumli kasalliklarning oldini olish uchun tizimli va keng qamrovli yondashuv zarur. Ushbu tadqiqot asosida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

1. **Vaksinatsiyaning ustuvorligi:** Yuqumli kasalliklarning oldini olishda vaksinalarning roli muhim bo‘lib, emlash dasturlarini kengaytirish orqali kasalliklar yukini kamaytirish mumkin.

2. **Gigiyena odatlarini shakllantirish:** Maktabgacha ta‘lim muassasalari va oilalarda gigiyena bo‘yicha ta‘lim berish kasalliklarning kamayishiga sezilarli darajada hissa qo‘shadi.

3. **Hududiy farqlarni bartaraf etish:** Qishloq joylarda sog‘liqni saqlash xizmatlari sifati va qamrovini oshirish orqali aholini teng imkoniyatlar bilan ta‘minlash zarur.

4. **Targ‘ibot va ma‘lumot berish kampaniyalari:** Ota-onalarni yuqumli kasalliklarning oldini olish bo‘yicha xabardor qilish sog‘liqni saqlash chora-tadbirlarining muvaffaqiyatini oshiradi.

Mazkur xulosalar davlat sog‘liqni saqlash siyosatida ustuvor yo‘nalish sifatida qaralishi lozim. Yuqumli kasalliklarning tarqalishini kamaytirish orqali kelajak avlodning sog‘lom va sifatli hayot kechirishi uchun mustahkam poydevor yaratiladi. Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlar va mahalliy hukumatlar o‘rtasidagi hamkorlik ushbu masalada katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev, Z. (2020). Bolalarda yuqumli kasalliklar va ularning oldini olish choralari. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Nashriyoti.
2. Karimova, D., & Ismoilov, T. (2021). Sog'lom avlod tarbiyasida vaksinalarning o'rni. Tibbiyot va Salomatlik Jurnal, 18(3), 45–52.
3. O'zbekiston Sog'liqni Saqlash Vazirligi. (2023). Bolalarda yuqumli kasalliklarning oldini olish bo'yicha milliy strategiya. Toshkent: SSV Nashriyoti.
4. Rustamov, A., & Yuldasheva, M. (2022). Qishloq hududlarida sog'liqni saqlash xizmatlarining sifatini oshirish muammolari. Ilmiy Tibbiyot Tadqiqotlari Jurnal, 15(2), 67–75.
5. To'xtasinov, N. (2019). Yuqumli kasalliklar epidemiologiyasi: bolalarda profilaktika masalalari. O'zbekiston Tibbiyot Ilmiy-Amaliy Kengashi Materiallari, 12(1), 23–29.
6. Sodiqova, L. (2021). O'zbekistonda bolalar orasida yuqumli kasalliklarni kamaytirishga qaratilgan davlat dasturlari. Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi Ilmiy Jurnal, 7(4), 12–19.
7. Mirzayeva, O. (2023). Gigiyena va sanitariya odatlarini shakllantirishda maktabgacha ta'lim muassasalarining o'rni. Pedagogika va Psixologiya Ilmiy Jurnal, 14(2), 34–40.
8. Qodirov, U. (2022). Bolalar sog'lig'ini ta'minlashda xalqaro tajribadan foydalanish imkoniyatlari. Sog'liqni Saqlash Rivoji Jurnal, 9(3), 56–63.
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. (2023). Bolalarda yuqumli kasalliklar statistikasi: Analitik hisobot. Toshkent: DSQ Nashriyoti.
10. Madrahimov, F. (2020). Epidemiologik tadqiqotlar asosida yuqumli kasalliklarni aniqlash va oldini olish. Ilmiy Tibbiy Tadqiqotlar Rivoji Jurnal, 6(1), 21–29.

Ushbu ro'yxatni real manbalar bilan to'ldirishingiz va maqolangizga moslashtirishingiz tavsiya etiladi.